

САВАНЕЕВ Вячеслав Владимирович

учредитель и директор, Компания Олтайм (<https://www.alltime.ru/>),
Россия, г. Москва

**СОВРЕМЕННЫЙ ЧАСОВОЙ РЫНОК ИЛИ ЕГО БУДУЩЕЕ
В СВЕТЕ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ**

Аннотация. Научно-технический прогресс за последние годы изменил общество и порядки ведения бизнеса, внедрив современные технологии. На часовой рынок очень сильно влияет состояние экономики, так в разные периоды времени, люди по-разному относились к часам, даже отказывались от них. Однако после создания «умных» часов, они стали привлекать внимание многих, однако с улучшением экономического состояния и дохода, у людей начал наблюдаться возрастающий интерес именно к сегменту роскошных и премиальных часов, поскольку в современном обществе часы стали неотъемлемой частью стиля и показателя социального статуса. В качестве цели работы стало изучение современного часового рынка и тенденций его развития с учетом текущих событий. Для того чтобы наиболее полно рассмотреть данную тему, были изучены материалы, находящиеся в научных журналах, статьях, книгах и других специализированных источниках как зарубежных, так и отечественных.

Ключевые слова: часы, рынок часов, тренды, тенденции развития, события.

Введение

В течение 2022 года мировая экономика переживала серьезные изменения. Пандемия осталась позади, но теперь стоит вызов в виде

повышения процентных ставок из-за инфляции. Этот фактор неизбежно повлияет на поведение потребителей и, конечно, на индустрию часов.

Рис. 1. Мировой рынок часов [1]

С экономическим ростом и увеличением располагаемого дохода наблюдается возрастание интереса к роскошным и премиальным часам. В современном обществе часы стали

неотъемлемой частью стиля и социального статуса.

Динамичные тенденции в моде и предпочтения в образе жизни мотивируют

покупателей выбирать часы, отражающие их индивидуальность, что стимулирует разнообразие выбора на рынке.

При этом развивающиеся рынки с растущим средним классом, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, активно влияют на расширение часовой индустрии. С увеличением покупательной способности у большего числа людей растет и спрос на часы среднего и высокого уровня. Не только как аксессуары, но и как носители культурных и эмоциональных ценностей часы стали объектами инвестиций, будь то семейные реликвии, подарки или символы достижений.

Luxury Watch: (Worldwide) vs. Month

Рис. 2. Рынок люксовых часов [2]

Тема часов вызывает у людей необычайное разнообразие реакций: с появлением современных умных часов общество поделилось на два лагеря. Существуют традиционные поклонники часов, и есть пророки конца эпохи часов, которые внушают, что конец этой долгой 500-летней эры близок.

Несмотря на трудные времена, такие как долгосрочный экономический кризис и удар от COVID-19, часовая индустрия продолжает демонстрировать удивительную устойчивость. Даже под влиянием распространения смарт-часов она не только справилась с ударами, но и продемонстрировала восстановление. Согласно анализу часовой индустрии класса люкс, проведенному Mordor Intelligence, мировой рынок часов (включая традиционные и смарт-часы) в 2020 году оценивался в 61,85 млрд долларов США. Прогнозируется, что в период с 2021 по 2025 годы он увеличится в среднем на 13% и превысит 100 млрд долларов США.

Для более ясного представления о масштабах часовой индустрии, давайте посмотрим на

Сильный бренд, репутация и маркетинговые стратегии оказывают влияние на предпочтения покупателей. Узнаваемые часовые бренды с историей обычно привлекают клиентов, обеспечивая стабильный спрос. Технологические инновации, такие как функции smartwatch, революционизировали часовую индустрию, предоставляя потребителям возможности, выходящие за рамки традиционных хронометражей: от отслеживания физической активности до уведомлений и интеграции с приложениями, что особенно привлекательно для технически грамотных покупателей [1, 2].

факты: объем рынка часов в 2020 году сравним с ВВП небольшой, но развивающейся европейской страны, например, Люксембург. Эти цифры говорят нам, что часовая индустрия далека от исчезновения. Введение смарт-часов, напротив, стимулировало рост продаж устройств разного ценового диапазона, привлекая внимание к часам у тех, кто ранее не интересовался ими. Это также может стать первым шагом на пути к часам более высокого класса для новых потребителей. И что еще более захватывает, так это глобальный характер этого роста. Новые перспективы расцветают не только в традиционных центрах, таких как Швейцария и США, но и в других уголках мира, включая Великобританию и Италию. Особенно активно часовая индустрия развивается в азиатских странах, таких как Сингапур, Малайзия и Китай. Здесь создаются продукты высочайшего качества – будь то механические часы или электронные устройства – с утонченным искусством дизайна. Этот глобальный рост придает индустрии новый взлет и вдохновляет нас ожидать будущего с оптимизмом [3].

1. Сегменты часового рынка

В отрасли отсутствует общепринятое определение сегментов, к которым можно было бы отнести разнообразные модели часов. Однако существует одна система, предложенная Федерацией швейцарской часовой промышленности (FH), которая разделяет часы на четыре категории в зависимости от их стоимости для потребителя. Несмотря на то, что эти четыре группы, на взгляд, не идеально согласованы и не полностью отражают текущее положение дел в швейцарской часовой индустрии, они предоставляют важную информацию для анализа тенденций в этой области. Эта система включает следующие категории: часы до 200 швейцарских франков, часы от 200 до 500 швейцарских франков, часы от 500 до 3000 швейцарских франков и часы свыше 3000 швейцарских франков.

Стоит помнить, что мировой часовой рынок больше не является прерогативой только

Швейцарии. Большинство "модных" часов производится американскими компаниями, такими как Fossil, Movado, Timex и Invicta. Испанская группа Festina также имеет свою долю в этом рынке. Нельзя забывать о гигантских японских корпорациях в области электроники и часового дела, таких как Casio, Seiko и Citizen. А среди "новичков" стоит выделить Apple.

Таким образом, определить, какая из групп производит больше всего по продажам в этой фрагментированной индустрии, представляется относительно сложной задачей, учитывая разнообразие их направлений. Однако, согласно отчету Mordor Watch Industry, пять крупнейших участников мирового часового рынка включают следующие компании:

- Корпорация Seiko Holdings Corporation
- Citizen Watch Co. Ltd
- Группа компаний Swatch
- Apple Inc.
- Fossil Group [4].

Рис. 3. Крупнейшие участники мирового часового рынка [4]

Для изучения отдельных часовых брендов обратимся к подробному отчету от Morgan Stanley, полностью посвященному

швейцарским производителям. Исследование выявило неоспоримый факт: на вершине этой индустрии король – это Rolex.

Рис. 4. Рынок часов [4]

Последние имеющиеся данные по статистике швейцарской часовой индустрии (2020 год) показывают, что бренд Rolex удерживает лидерство, занимая 24,9% рыночной доли и принося ожидаемую прибыль в размере 4,42 миллиарда долларов. На втором месте идет Omega с результатом, почти в три раза меньшим – 8,8% (1,75 миллиарда долларов). Бронзовую медаль завоевал Cartier, удерживая 6,7% рыночной доли (1,63 миллиарда долларов). Наконец, на "почетной площади" находится более эксклюзивный бренд Patek Philippe с оборотом в 1,1 миллиарда долларов [5, 6].

2. Рынок часов и инфляция

В 2022 году наблюдаются две ключевые тенденции среди любителей часов: уменьшение размеров часов и рост розничных цен. Однако этот рост цен скорее связан с увеличением стоимости бизнеса, чем с инвестиционным энтузиазмом. Слухи о прекращении производства Patek Philippe Nautilus 5711 сильно подняли цены на Chrono24 с октября 2021 года до февраля 2022 года. Бренды, такие как Cartier, Omega, IWC и Rolex, увеличили свои цены в бутиках на 4-7% в текущем году. Zenith, входящая в состав французской группы LVMH, также планирует поднять цены на 4-5% для сбалансирования производственных затрат и розничных цен в долгосрочной перспективе.

Rolex, безусловно, лидер отрасли, дважды повышал цены на свои часы в 2022 году,

варьируя их на 4-7% в зависимости от модели. Это не снизило интерес покупателей – бутики бренда ежедневно посещают толпы, стремящиеся увидеть новые модели и записаться в список ожидания. Например, модель Rolex Daytona 116500LN, хотя и потеряла 25% стоимости с пика в марте, все равно продается на вторичном рынке по цене более чем вдвое выше официальной, составляющей 14 550 долларов [7].

3. Индикаторы, сигнализирующие о смягчении ситуации на рынке часов класса люкс

Смена трендов на часовом рынке: Падение спроса или убыточность приводят к этому явлению, делая часы менее прибыльными. Это свидетельствует о том, что часы больше не являются таким востребованным товаром, как раньше, и продажи уходят в минус.

Экономический индикатор в недвижимости: Одним из важных показателей экономического состояния являются цены на недвижимость. Падение стоимости жилья происходит в случае, если доходы населения не могут покрыть существующие цены на жилье. С уменьшением способности покупателей приобретать дорогое жилье, уровень спроса на часы также падает.

Снижение цен на Rolex: Ранее цены на подержанные модели Rolex на новые были выше розничных цен. Однако в 2023 году наблюдается обратная тенденция: резкое снижение цен

на подержанные часы Rolex, в то время как новые модели остаются стабильными или даже растут в цене. Упадок стоимости Rolex ведет к изменению динамики рынка, не оказывая схожего влияния на другие часовые бренды [8].

Следите за тенденциями рынка внимательно, так как последние технологические новинки в производстве часов стимулируют его рост. Важнейшими событиями на рынке часов стали технологические достижения, включая создание "умных часов" такими гигантами, как Apple и Samsung. Эти умные часы не только предоставляют функции фитнес-трекера и мониторинга сердечного ритма, но и интегрируются со смартфонами. Анализ рынка показывает, что все больше компаний проникают в сегмент умных часов, что обещает рост рынка в ближайшем будущем. Ожидается, что расширение ассортимента часов по разным ценовым категориям и разнообразие функционала, доступного потребителям, значительно увеличат выручку часовой индустрии [9].

Заключение

В современном обществе часы стали неотъемлемой частью стиля и социального статуса. Рынок часов достаточно нестабилен и напрямую зависит от уровня заработка покупателей. С экономическим ростом и увеличением располагаемого дохода наблюдается возрастание интереса к роскошным и премиальным часам. Динамичные тенденции в моде и предпочтения в образе жизни мотивируют покупателей выбирать часы, отражающие их индивидуальность, что стимулирует разнообразие дизайнов на рынке. С увеличением покупательной способности у большего числа людей растет и спрос на часы среднего и высокого уровня. Не только как аксессуары, но и как носители культурных и эмоциональных ценностей часы стали объектами инвестиций, будь то семейные реликвии, подарки или символы достижений. А в свою очередь сильный бренд, репутация и маркетинговые стратегии оказывают влияние на предпочтения покупателей.

Литература

1. Watch Market Report by Type (Quartz, Mechanical), Price Range (Low-Range, Mid-Range, Luxury), Distribution Channel (Online Retail Stores, Offline Retail Stores), End User (Men, Women, Unisex), and Region 2023-2028 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.imarcgroup.com/watch-market> (дата обращения 28.10.2023).
2. Watch Market Trends and Predictions: 2023 and Beyond [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://quillandpad.com/2023/03/27/watch-market-trends-and-predictions-2023-and-beyond/> (дата обращения 28.10.2023).
3. Watch Market Size, Share, Industry Trends, Outlook, Growth Opportunities and Market Forecast 2023 - 2030 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.datamintelligence.com/research-report/watch-market> (дата обращения 28.10.2023).
4. Watches Industry Statistics & Analysis [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://davosa-usa.com/blogs/story-time/luxury-watches-industry-statistics-industry-analysis> (дата обращения 28.10.2023).
5. Global Watch Market Report 2023: Increasing Adoption of Premium Accessories as a Status Symbol Drives Growth [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.businesswire.com/news/home/20230516005707/en/Global-Watch-Market-Report-2023-Increasing-Adoption-of-Premium-Accessories-as-a-Status-Symbol-Drives-Growth---ResearchAndMarkets.com> (дата обращения 28.10.2023).
6. Global Watch Market 2023-2027 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.researchandmarkets.com/reports/5135346/global-watch-market-2023-2027> (дата обращения 28.10.2023).
7. 2023 Watch Market Predictions. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.chrono24.com/magazine/2023-watch-market-predictions-p_104381/ (дата обращения 28.10.2023).
8. On the Decline: An In-Depth Look into the 2023 Luxury Watch Market Slump. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://wristadvisor.com/on-the-decline-an-in-depth-look-into-the-2023-luxury-watch-market-slump/> (дата обращения 28.10.2023).
9. Watch Market Research Report Information By Type (Analog Watches, Smartwatches, Chronograph Watches, and Digital Watches), By Category (Quartz Watches, Mechanical Watches, and Electronic Watches), By Distribution Channel (Store-Based and Non-Store-Based), and By Region (North America, Europe, Asia-Pacific, And Rest Of The World) –Market Forecast Till 2030. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.marketresearchfuture.com/reports/watch-market-8027> (дата обращения 28.10.2023).

SAVANEV Viacheslav Vladimirovich

Founder and Director, Alltime Company (<https://www.alltime.ru/>),
Russia, Moscow

THE MODERN WATCH MARKET OR ITS FUTURE IN THE LIGHT OF CURRENT EVENTS

Abstract. *Scientific and technological progress in recent years has changed society and business practices by introducing modern technologies. The watch market is greatly influenced by the state of the economy, so in different periods of time, people treated watches differently, even refused them. However, after the creation of "smart" watches, they began to attract the attention of many, however, with the improvement of the economic condition and income, people began to have an increasing interest in the segment of luxury and premium watches, since in modern society watches have become an integral part of the style and indicator of social status. The aim of the work was to study the modern watch market and its development trends taking into account current events. In order to fully consider this topic, the materials contained in scientific journals, articles, books and other specialized sources, both foreign and domestic, were studied. The aim of the work was to study the modern watch market and its development trends taking into account current events. In order to fully consider this topic, the materials contained in scientific journals, articles, books and other specialized sources, both foreign and domestic, were studied.*

Keywords: *watches, watch market, trends, development trends, events.*